

REGIONE PUGLIA
**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO**

Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 BARI
centralino: tel. 080 / 559.1111

UNITA' OPERATIVA GASTROENTEROLOGIA UNIVERSITARIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica
(DiMePre-J)

Sezione di Gastroenterologia

Centro Regionale di Riferimento per i Trapianti di Fegato

Direttore: **prof. Alfredo DI LEO** (CdR 3.18 - CdC 12.22)

15/03/2024

Il sottoscritto, prof. Michele Barone, in qualità di Promotore e Responsabile del Centro Coordinatore dello studio multicentrico “Studio sulla prevalenza della obesità sarcopenica nei pazienti con trapianto di fegato” (codice: OSaLT), dichiara che entro dicembre 2023 sono stati arruolati 153 pazienti, di cui 73 presso l’IRCCS ISMETT.

In fede

Prof. Michele Barone